

IQTIDORLI YOSHLARNI QO‘LLAB-QUVVATLASHDA YOSHLAR TEATLARI FAOLIYATINI TAKOMILLASHTIRISH.

Dilfuza Shamuratova, O‘zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligi, Ijodkor yoshlar bilan ishlash bo‘limi boshlig‘i mustaqil tadqiqotchi, O‘zbekiston davlat san‘at va madaniyat instituti.

Annotatsiya

KIRISH: mazkur maqolada yoshlar teatrlarining iqtidorli yoshlarni qo‘llab-quvvatlashdagi o‘rni va ahamiyati tahlil qilinadi. Shu bilan birga, yoshlarning ijodiy salohiyatini yuzaga chiqarishda zamonaviy teatr muhitining ta‘siri, ularning ma‘naviy-axloqiy dunyoqarashini shakllantirishdagi o‘ziga xos imkoniyatlari tahlil qilinadi. Teatr faoliyatini bugungi kun talablari asosida takomillashtirish, yosh ijodkorlar uchun yaratilayotgan shart-sharoitlar hamda sohadagi islohotlarga ham to‘xtab o‘tilgan. Yoshlar teatrlarini rivojlantirishga qaratilgan amaliy taklif va tavsiyalar keltirilgan.

MAQSAD: yoshlar teatrlarining iqtidorli yoshlarni qo‘llab-quvvatlashdagi o‘rni va ahamiyatini o‘rganish, teatr muhitining yoshlarning ijodiy salohiyatini rivojlantirish hamda ma‘naviy-axloqiy dunyoqarashini shakllantirishga ta‘sirini tahlil qilish, shuningdek, yoshlar teatrlarini rivojlantirish istiqbollari bo‘yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqot jarayonida yoshlar teatrlarining faoliyatiga oid ilmiy adabiyotlar, normativ-huquqiy hujjatlar, sohada amalga oshirilayotgan islohotlar va mavjud tajribalar tahlil qilindi. Tadqiqotda tahliliy, qiyosiy, tavsifiy hamda umumlashtirish metodlaridan foydalanildi. Shuningdek, teatr faoliyatining yoshlar tarbiyasi va ijodiy rivojlanishiga ta‘siri ilmiy manbalar asosida o‘rganildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tahlillar shuni ko‘rsatdiki, yoshlar teatrlari iste‘dodli yoshlarning ijodiy qobiliyatlarini namoyon etish, kasbiy mahoratini oshirish va san‘at sohasida o‘z o‘rnini topishida muhim platforma vazifasini bajaradi. Teatr faoliyati yoshlarning estetik didini rivojlantirish, ma‘naviy qadriyatlarga hurmat ruhida tarbiyalash hamda jamoada ishlash ko‘nikmalarini shakllantirishga xizmat qiladi. Tadqiqot davomida yosh ijodkorlar uchun yaratilayotgan shart-sharoitlar, davlat tomonidan ko‘rsatilayotgan qo‘llab-quvvatlash choralari va teatr sohasidagi islohotlarning ijobiy natijalari aniqlandi. Shu bilan birga, yoshlar teatrlarining moddiy-texnik bazasini mustahkamlash, zamonaviy texnologiyalarni joriy etish va ijodiy loyihalarni kengaytirish zarurligi asoslandi.

XULOSA: yoshlar teatrlari iqtidorli yoshlarni qo‘llab-quvvatlash, ularning ijodiy salohiyatini rivojlantirish va ma‘naviy-axloqiy kamolotini ta‘minlashda muhim ijtimoiy-madaniy institut hisoblanadi. Teatr faoliyatini zamonaviy talablar asosida takomillashtirish, yosh ijodkorlar uchun yanada keng imkoniyatlar yaratish hamda innovatsion yondashuvlarni qo‘llash yoshlar teatrlarining samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Mazkur yo‘nalishdagi ishlarni izchil davom ettirish yosh avlodning madaniy va ma‘naviy rivojlanishiga munosib hissa qo‘shadi.

Kalit so‘zlar: yoshlar teatri, iqtidorli yoshlar, ijodiy salohiyat, san‘at, ma‘naviy-axloqiy tarbiya, ijodiy laboratoriya, ijtimoiy moslashuv, madaniy muhit.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОЛОДЕЖНЫХ ТЕАТРОВ В ПОДДЕРЖКЕ ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЕЖИ.

Дилфуза Шамуратова, Министерство культуры Республики Узбекистан, начальник отдела по работе с творческой молодёжью, независимый исследователь, Узбекский государственный институт искусств и культуры.

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в данной статье анализируются роль и значение молодежных театров в поддержке талантливой молодежи. Вместе с тем рассматривается влияние современной театральной среды на раскрытие творческого потенциала молодых людей, а также специфические возможности театров в формировании их духовно-нравственного мировоззрения. Освещаются вопросы совершенствования театральной деятельности в соответствии с требованиями современности, условия, создаваемые для молодых творцов, и реформы в данной сфере. Представлены практические предложения и рекомендации, направленные на развитие молодежных театров.

ЦЕЛЬ: анализ роли молодежных театров в поддержке талантливой молодежи и их влияния на творческое и духовно-нравственное развитие молодых людей.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в исследовании были проанализированы научная литература, нормативные документы и материалы, связанные с деятельностью молодежных театров. Использовались аналитический и сравнительный методы.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: результаты исследования показали, что молодежные театры играют важную роль в развитии талантов молодежи, повышении их творческой активности и обогащении духовного мировоззрения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: молодежные театры занимают важное место в творческом и духовном развитии молодежи. Дальнейшее совершенствование их деятельности повысит эффективность поддержки талантливых молодых людей.

Ключевые слова: молодежный театр, талантливая молодежь, творческий потенциал, искусство, духовно-нравственное воспитание, творческая лаборатория, социальная адаптация, культурная среда.

IMPROVING THE ACTIVITIES OF YOUTH THEATERS IN SUPPORTING TALENTED YOUTH.

Dilfuza Shamuratova, Ministry of Culture of the Republic of Uzbekistan, Head of the Department for Work with Creative Youth, Independent Researcher, Uzbek State Institute of Arts and Culture.

Annotation

INTRODUCTION: this article analyzes the role and importance of youth theaters in supporting talented youth. At the same time, the influence of the modern theater environment on the creative potential of young people, their unique opportunities in forming their spiritual and moral worldview, are analyzed. The improvement of theater

activities based on today's requirements, the conditions created for young artists, and reforms in the field are also discussed. Practical proposals and recommendations aimed at the development of youth theaters are presented.

AIM: to analyze the role of youth theaters in supporting talented young people and their impact on the creative and spiritual development of youth.

MATERIALS AND METHODS: scientific literature, regulatory documents, and information related to youth theater activities were analyzed. Analytical and comparative methods were used in the study.

DISCUSSION AND RESULTS: the findings revealed that youth theaters play an important role in developing young people's talents, increasing their creative activity, and enriching their spiritual outlook.

CONCLUSION: youth theaters play a significant role in the creative and spiritual development of young people. Further improvement of their activities will enhance the effectiveness of supporting talented youth.

Keywords: youth theater, talented youth, creative potential, art, spiritual and moral education, creative laboratory, social adaptation, cultural environment.

Yoshlar tashqi ta'sirlarga eng dinamik va ta'sirchan ijtimoiy guruh bo'lib, ular boshqa yosh va ijtimoiy-demografik guruhlarga qaraganda sifat jihatidan yangi sharoitlarga osonroq moslashadi va shunga mos ravishda hayot tarzini transformatsiya qilish jarayonining peshqadami hisoblanadi. Yoshlar muhitida kuzatilayotgan xulq-atvor modellarining turli yo'nalishda ekanligi, uning asosida yotgan bazaviy qadriyatlar, yo'nalishlar va o'z-o'zini namoyon qilish strategiyalarini chuqur va tahliliy o'rganishni talab qiladi. Yoshlarning ehtiyojlarini guruhlarga ajratish mumkin: ijtimoiy, madaniy, ma'naviy, axborot ehtiyojlari va hokazo.

O'z-o'zini namoyon qilish jarayoni umumiy fuqarolik, kasbiy, mehnat, oilaviy va pirovardida jamiyat ijtimoiy tuzilmasida ijtimoiy-statusli o'zini belgilashni, ya'ni avlodlar tajribasi tamoyillari asosida qariya avlod o'rnini bosqichma-bosqich egallashni anglatadi. Yosh avlodning ijtimoiylashuvi va o'z-o'zini namoyon qilish jarayonlari, agar ijtimoiy munosabatlar tajriba almashish va insoniy bag'rikenglikning adolatli turi bo'yicha qurilsa, ijobiy hisoblanadi.

Shu sababli, yoshlar jamiyatda faqat ushbu demografik guruhga xos bo'lgan o'ziga xos funksiyalarni bajaradigan o'rinni egallaydi. Yoshlar odatda mustaqil hayotning boshlang'ich bosqichida muayyan muammolarga duch kelishadi, turli yosh va ijtimoiy pog'onalarda bo'lishlari mumkin, shuning uchun ular turli ijtimoiy institutlar bilan o'zaro hamkorlik qilib, turli xil munosabatlarga kirishadilar.

Iqtidorli yoshlarning ijodiy o'zini namoyon qilishi uchun uning o'zida istak bo'lishi kerak. Agar yoshlarning o'zida san'at va madaniyatga bo'lgan talpinish bo'lmasa, ularda hech kim maxsus iqtidor yoki ijodga qiziqish yaratmaydi. Iqtidorli yoshlar uchun esa, hokimiyat organlari tomonidan yoshlar maqsadli qo'llab-quvvatlash va ularning iqtidorini rivojlantirishga qaratilgan ko'p qirrali chora-tadbirlar tizimli amalga oshirilib kelinadi. Bu

davlat yoshlar siyosatining kelajakda o'z-o'zini takomillashtirishi va rivojlanishini kafolatlaydi.

Mazkur uzoqni ko'zlagan yondashuv, o'z navbatida, bugungi Yangi O'zbekiston sharoitida madaniyat va san'atga berilayotgan yuksak e'tiborni davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylantirdi. Ayniqsa, yosh avlodni ijodga jalb etish, ularning iqtidorini shakllantirish hamda ma'naviy-axloqiy kamolotini ta'minlash masalalari madaniyatshunoslikning dolzarb tadqiqot obyektlaridan biri sifatida maydonga chiqmoqda.

Ta'kidlash joizki, O'zbekiston o'zining demografik tuzilmasiga ko'ra noyob imkoniyatlar davrini boshdan kechirmoqda. Iqtisodiyot tilida bu holat "demografik dividend" deb ataladi. Ma'lumotlarga ko'ra, bugungi kunda yurtimiz aholisi 38 mln. nafarni tashkil qilayotgan bo'lsa, shundan 9,5 millioni yoki qariyb 25 foizi 14-30 yoshdagi yigit-qizlardir. Har yili 270 mingta yosh oila shakllanmoqda. Ana shu demografik omil yoshlar siyosatiga uzoq muddatli va tizimli yondashuvni talab etmoqda. Ushbu ulkan demografik to'lqin to'g'ri boshqarilsa va maqsadli yo'naltirilsa, yaqin o'n yilliklarda iqtisodiyotda misli ko'rilmagan o'sishni ta'minlash mumkin.

Demak, aholining qariyb har to'rtinchi a'zosi yoshlar toifasiga kiradigan mamlakatimizda bandlik masalasi shunchaki iqtisodiy ko'rsatkich emas, balki milliy xavfsizlik va ijtimoiy barqarorlikning tayanch masalasidir[1:3].

"Mening niyatim – har bir xonadonga musiqa cholg'usi kirib borsin, har bir o'g'il-qizimiz musiqa chalishni o'rgansin. Chunki san'atni, musiqani sevgan bolaning qalbi toza, tafakkuri keng bo'ladi," – degan edi, Prezidentimiz Sh.Mirziyoyev.

Davlatimiz rahbari tomonidan belgilab berilgan ushbu ezgu maqsadlar ijrosi yuzasidan yurtimizdagi ta'lim muassasalarida keng ko'lamli islohotlar boshlab yuborildi. Bugungi kunda sohadagi amaliy natijalar, xususan, ta'lim sifati va qamrovini oshirishga qaratilgan chora-tadbirlar ushbu ezgu niyatlarning yaqqol tasdig'idir.

Yurtimizdagi 326 ta musiqa va san'at, 29 ta ixtisoslashgan maktabda 95 ming o'g'il-qiz ta'lim olayotgani qayd etildi. Ushbu muassasalar uchun aniq samaradorlik ko'rsatkichlari ishlab chiqiladi. Musiqa maktablari bitiruvchilari o'z yo'nalishidan tashqari qo'shimcha bitta milliy cholg'uni bilishi talab etiladi. Yangi o'quv yilidan 326 ta musiqa va san'at maktabi o'qituvchilarining oylik maoshi umumta'lim maktablari o'qituvchilariniki bilan tenglashtiriladi. Umumta'lim va musiqa maktabi o'qituvchilari ish haqiga o'quvchilarining cholg'u larni qay darajada ijro etishiga qarab, 20 foizgacha ustama to'lanadi. Kamida 1,5 million o'quvchini musiqa va san'atga jalb qilish vazifasi qo'yildi. Har bir umumta'lim maktabida musiqa va san'at yo'nalishida kamida 4 tadan to'garak tashkil etiladi. Milliy cholg'u sotib olganlarga xarajatning 30 foizi qoplab beriladi. Imkoniyati cheklangan yoshlar uchun hududlarda inklyuziv ijodiy ustaxonalar tashkil etiladi va ushbu yo'nalishga har yili 30 milliard so'm ajratiladi. Kadrlar tayyorlash tizimi ham qayta ko'rib chiqiladi. Yangi o'quv yilidan ixtisoslashgan maktablarga o'quvchilar musiqa yo'nalishida 5-sinfdan, raqs, teatr va san'at bo'yicha 9-sinfdan qabul qilinadi. Musiqa va san'at, estrada va sirk texni kumlari Madaniyat vazirligi tizimiga o'tkaziladi.

Ularga oliy maktab maqomi beriladi va o'quv jarayoni uch yillik das tur asosida tashkil etiladi[2:2].

Madaniyat va san'at sohasida faoliyat olib boruvchi yoshlar yangi ijtimoiy munosabatlarga kirishishi, mustaqil katta hayotga juda shiddatli kirib borishi va eng muhimi, o'zini va yaqinlarini ta'minlash uchun pul ishlab topishi bilan ifodalanadigan alohida ijtimoiy-demografik guruh hamdir. Ular jamiyatning ertangi kuni, bugungi madaniy muhitning tiniq ko'zgusi sifatida qalam tebratayotgan, kuylayotgan yoki chizayotgan har bir asari orqali milliy qadriyatlarimizni yangicha nafas bilan boyitayotgan ijodkor qalb egalari. Aynan shu nuqtada, san'at olamidagi yoshlarning o'ziga xos yo'nalishlari va faoliyat ko'lami ularni jamiyat tarkibidagi o'ziga xos ijodiy tizim sifatida mustahkamlaydi.

Ijodkor yoshlarning ijtimoiy guruh sifatidagi birlamchi belgisi bu, tabiiyki, yosh ko'rsatgichidir. Bundan tashqari ularning ijodiy faoliyat turi ham o'ziga xos ijtimoiy guruh sifatida ajralib turishlari uchun asos bo'ladi. Rus tadqiqotchisi R. G Gregoryan ijodiy faoliyatiga ko'ra, ijodkor yoshlarni quyidagi guruhlarga ajratadi: xavaskor yosh ijodkorlar hamda professional yosh ijodkorlar. Ushbu ikki guruhdan tashqari olim, ijodkorlarni, ular faoliyat olib borayotgan san'at turi bilan bog'liq uch ko'rinishdagi tasnifni keltiradi: 1. Makonda ifodalanadigan san'at turi bilan shug'ulanuvchi ijodkorlar: – (rassomlar, me'morlar, haykaltaroshlar va boshqalar); 2. Vaqtda ifodalanadigan san'at turi bilan mashg'ul ijodkor yoshlar: - (shoirilar, yozuvchilar, bastakorlar va boshqalar); 3. Ham makon, ham zamonda, sintez holda ifodalanadigan san'at turi bilan mashg'ul ijodkor yoshlar: - (aktyor, qo'shiqchi, raqqoss va boshqalar)[3:13]. Shu tariqa, turli ijodiy yo'nalishlarda faoliyat yuritayotgan ushbu yoshlarning o'ziga xos xususiyatlarini o'rganish, ularning iqtidorini namoyon etish uchun zamin yaratish davlatimiz oldida turgan muhim vazifalardandir. Sababi, o'z iste'dodi va mehnati bilan san'at cho'qqilarini zabt etishga intilayotgan har bir yosh ijodkor Yangi O'zbekistonning madaniy salohiyatini yuksaltiruvchi bebaho xazina hisoblanadi.

Ijodkor shaxsni tarbiyalashga kompleks yondashuv ma'naviy va axloqiy tarbiya muammolariga oid keng qamrovli masalalarni o'z ichiga oladi. Mafkuraviy-dunyoqarash, ma'naviy va badiiy jihatlarining ajralmas birligi inson shaxsining shakllanishi, uning har tomonlama va uyg'un rivojlanishining muqarrar sharti hisoblanadi. Yoshlarning ijodiy imkoniyatlarini ro'yobga chiqarish uchun ko'plab usullar mavjud bo'lib, ulardan biri yoshlar teatrlaridir.

Teatr san'ati ma'naviy tarbiyada ham, bo'sh vaqtni tashkil etishda ham bir qator boy imkoniyatlarga ega. Bu xususiyatlarga ommaviylik, tomoshaboplik va sintetiklik kiradi. Bolalar va yoshlar teatrining dunyoqarashni shakllantirish mexanizmi sifatidagi roli shu bilan murakkablashadiki, moliyaviy qaramlik darajasi tabiat va sotsiumga nisbatan qadriyatli munosabatni shakllantirishga ta'sir ko'rsatadi.

Yoshlarning dunyoqarashiga zarur ta'sir ko'rsatish uchun yoshlar teatri chuqur insoniy qadriyatlarga va o'smirlarni o'ylantirayotgan muammolarni hal etishga murojaat qilishi lozim. Shu bilan birga, teatr yosh yigit-qizlarga hayotda o'z o'rnini topishi, o'zini anglashi uchun eng zarur deb hisoblagan vaziyatlarni o'zlarida sinab ko'rish, ya'ni sahnada rol o'ynash imkonini beradi.

Hozirgi kunda odamlar orasida muloqatda eng muhim masala boshqa insonni tushunishdir. Bu esa, teatrning qo'lidani keladi, chunki san'at insonni boshqa obrazlar olamiga ko'chirishi, o'zgaralar tajribasini o'z boshidan o'tkazish ehtimolini ko'rsatishi va barcha kechinmalarni his qilishga majbur qilishi kerak. Shu tariqa, teatr san'ati shaxsning vaqt va makonda cheklangan empirik mavjudligi doirasini kengaytiradi va unga o'zga madaniyatga kirish, o'z qadriyat yo'nalishlarini, axloqiy, ma'naviy va qadriyatlar hamda ideallarni ishlab chiqish imkonini beradi. Teatr har doim ko'plab masalalarni hal qilish uchun, xoh yangiliklarni yetkazish bo'lsin, xoh biron-bir muammoni muhokama qilish bo'lsin, yetarlicha jiddiy vosita sifatida qaralib kelingan.

Yoshlar teatri bu bir qator muammolarni hal qilishning imkonli va istiqbolli usullaridan biridir. Birinchidan, o'xshash fikrlar, rejalar va qadriyatlarga ega bo'lgan maxsus referent guruhini shakllantirish imkoniyati. Bu guruh bir tomondan, har bir ishtirokchining ahamiyatini oshira olsa, ikkinchi tomondan, ijtimoiy kompetensiya va faollikni shakllantiradi.

Ikkinchidan, axborotni yoshlarning qarashlari va xulq-atvoriga ta'sir ko'rsata oladigan, uning psixologik va emotsional tarkibiy qismini kuchaytiradigan shaklda yetkazib berish imkoniyati. Masalan, bunga kundalik, hayotiy vaziyatni va voqealar rivojining ehtimoliy variantlarini, shuningdek, undan chiqish yo'llarini sahnalashtirish orqali erishish mumkin.

Uchinchidan, spektakllarda komfort zonasida bo'lishni istaydigan va uni tark etishni xohlamaydigan personajlarni yaratish. Masalan, bunday personaj o'z hayotiy qarashlariga ega bo'lgan va tanlov oldidan har doim o'z e'tiqodlari va qarashlarini tanlaydigan inson bo'lishi mumkin.

To'rtinchidan, ham spektaklni sahnalashtirishda band bo'lgan ishtirokchilar, ham tomoshabinlar ongiga va xulq-atvoriga ta'sir o'tkazish. Ishtirokchilar uchun esa bu o'z salohiyatini ro'yobga chiqarishning ajoyib usuli hamdir. Teatr bir-biri bilan o'zaro hamkorlik qiladigan ko'plab san'at turlarining simbiozidir. Shu bois, teatr jamoasidagi mashg'ulotlar raqs, musiqa, tasviriy san'at va amaliy hunarmandchilik bilan uyg'unlashib ketadi[4:23].

Yoshlar teatri iqtidorli yoshlarning ijodiy salohiyatini yuzaga chiqaruvchi, ularni barkamol shaxs sifatida shakllantiruvchi muhim tarbiya o'chog'i hisoblanadi. Sahnada turli obrazlar talqin qilinishi yoshlarning ijodiy tafakkurini charxlab, ularda mustaqil fikrlash, notiqlik san'ati va jamoa bilan ishlash ko'nikmalarini rivojlantiradi. Teatr iqtidorli yoshlarga o'zligini namoyon etish uchun keng maydon yaratib, ularning ichki dunyosini boyitadi hamda hayotiy qiyinchiliklarga qarshi turishda ma'naviy kuch bag'ishlaydi. Teatr san'ati yosh avlodning hissiy intellektini yuksaltirishda tengi yo'q vosita hisoblanadi. Turli insoniy taqdir va murakkab ruhiy holatlarni sahnada jonlantirish orqali yoshlar hamdardlik, bag'rikenglik va adolat kabi yuksak fazilatlarni o'zlashtiradi. Bu jarayon ularni jamiyatdagi mavjud muammolarga befarq bo'lmaslikka, atrofidagilarni chuqurroq tushunishga va insonparvarlik ideallariga sodiq qolishga undaydi, pirovardida jamiyatning ma'naviy qiyofasini yuksaltirishga xizmat qiladi.

2026-yil 2-iyunda qabul qilingan “Madaniyat, san’at va adabiyot sohasini yanada rivojlantirish bo’yicha keng ko’lamli chora-tadbirlar to’g’risida”gi PF-103-son farmonida aynan yangi iqtidorlarni kashf etish, ijodkorlarni ijtimoiy himoya qilish va sohada xususiy sektor ishtirokini rag’batlantirishga alohida urg’u berilgan.

teatr, kino, raqs, opera, folklor, estrada, akademik va milliy cholg’u, tasvi riy va amaliy san’at hamda adabiyot kabi yo’nalishlarda ijodiy birlashmalar fao liyatini yo’lga qo’yish va qo’llab-quvvatlash;

nodavlat teatr va teatr-studiyalar sonini 2028-yilda 50 taga yetkazib, teatr sohasida xususiy sektor ishtirokini 25 foiz ga oshirish.

ijodiy rahbar o’z yo’nalishida yangi iqtidorlarni yuzaga chiqarishga mas’ul hisoblanadi[5:1];

2026-yilning yangi shamollari madaniyat olamiga katta o’zgarishlar olib keldi. Prezident Farmoni bilan belgilangan yo’l madaniyat, san’at va adabiyot sohasini har tomonlama qo’llab-quvvatlash teatrlar uchun yangi eshiklarni ochdi. Endilikda har bir teatr iqtidorlar maktabiga, sahna ortidagi haqiqiy hayot laboratoriyasiga aylanmoqda. Ijodiy rahbarning yelkasida esa og’ir, biroq sharafli yuk bo’lib, sahna ortidagi soyalardan yorqin yulduzlarni topib, ularni yuzaga chiqarishdan iborat. Bu jarayon xuddi haykaltaroshning toshdan san’at asari yasashiga o’xshaydi. Har bir yosh ijodkorning ichida yashiringan salohiyatni ko’ra olish, uni parvarishlash va to’g’ri yo’naltirish kerak. Endilikda teatrlar soni ortib, 2028-yilgacha 50 ta nodavlat teatr va studiyalarni tashkil etish rejalashtirilmoqda. Bu degani, yoshlarga berilgan imkoniyat. Teatrning sehri shundaki, u tomoshabinni ham, ishtirokchini ham o’zgartiradi. Sahnadagi hayotiy vaziyatlar, qahramonlarning ichki kurashlari bularning barchasi yoshlar qalbida aks-sado beradi. Va bu jarayonning markazida turgan ijodiy rahbarlar, aynan o’sha yangi iqtidorlarni izlab topib, ularga ishonch bildirgan holda, sahna chiroqlari ostiga olib chiqishadi.

Xulosa o’rnida ta’kidlash joizki, yoshlar teatri avlodlarning intellektual va ruhiy o’sishiga zamin yaratadigan, ularni ezgulik va nafosatga oshno etuvchi ijodiy maskan hisoblanadi.

Teatr faoliyatini rivojlantirib, uning qamrovini kengaytirish orqali biz tafakkuri ochiq, qalbi uyg’oq va hayotda munosib o’rnini topishga intiluvchan barkamol insonlarni tarbiyalaymiz. San’atga kiritilgan sarmoya ertangi kunning yorqin manzaralariga qo’yilgan poydevor hisoblanadi. Sahnada o’zligini anglagan yoshlar hayot yo’lida ham o’z yo’nalishini yo’qotmaydi, Vatanning yorug’ kelajagi yo’lida dadil qadam tashlaydi. Yoshlar teatri faoliyatini rivojlantirish va iqtidorli yoshlarni qo’llab-quvvatlash uchun quyidagi choralarni amalga oshirish maqsadga muvofiq:

Teatrlar qoshida yosh dramaturg va rejissyorlar uchun doimiy laboratoriyalar tashkil etib, ularga tajribali ustozlar ko’magida eksperimental asarlar yaratish imkonini berish;

“Ijodga investitsiya” jamg’armasi orqali yoshlarning eng yaxshi teatr loyihalarini moliyaviy qo’llab-quvvatlash hamda zarur texnik jihozlar bilan ta’minlash;

Hududlararo “Ijodiy ko’priklar” loyahasini yo’lga qo’yish va xorijiy mutaxassislar ishtirokida intensiv mahorat darslarini o’tkazish;

San'at sohasida faol yoshlar uchun maxsus stipendiyalar ta'xis etish hamda ularning yutuqlarini ommaviy axborot vositalarida keng targ'ib qilish:

Teatr faoliyatiga yoshlarning ruhiy va ijtimoiy muammolarini sahna vositasida hal etuvchi psixologik mashg'ulotlarni integratsiya qilish:

Ushbu amaliy tavsiyalar yoshlar teatrini chinakam ma'naviy-ijodiy maskanga aylantirib, iqtidor egalarining o'z salohiyatini to'liq namoyon etishiga zamin yaratadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Sobitov O. "Yangi O'zbekiston yoshlari – 2030" strategiyasi: Milliy taraqqiyotning "Yo'l xaritasi". Global chaqiriqlarga oqilona javob // Xalq so'zi. – Toshkent: Sharq nashriyoti, 2026. – № 82. 6 b.
2. G'oziddinov B. Milliy birlik, hamjihatlikning iqtisodiy imkoniyatlari va ma'naviy poydevori //gaz. Yangi O'zbekiston № 110.. – Toshkent: Sharq, 2026. 6 b.
3. Dulanboyeva O. A. O'zbekistonda ijodkor yoshlar sotsial qiyofasining dinamikasi : 22.00.02 – Ijtimoiy tuzilish, ijtimoiy institutlar va turmush tarzi ixtisosligi bo'yicha sotsiologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) ilmiy darajasini olish uchun tayyorlangan dissertatsiya avtoreferati. – Toshkent : O'zbekiston milliy universiteti, 2022. 48 b.
4. Boroday A. D. Professionalnoye stanovleniye tvorcheskoy molodeji Rossii v sfere xudojestvennoy kulturi //Znaniye. Ponimaniye. Umeniye. – 2014. – №. 1. – S. 153-166.
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 2026-yil 2-iyun "Madaniyat, san'at va adabiyot sohaslarini yanada rivojlantirish bo'yicha keng ko'lamlı chora-tadbirlar to'g'risida"gi PF-103-sonli. Qarang: <https://lex.uz/docs/8244005>